
DIREITOS TRABALHISTAS E O *HOME OFFICE*: A EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO REMOTO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 E SUAS IMPLICAÇÕES

Danielle Gonçalves Neri de Souza, FATEC Zona Leste, danielle.souza6@fatec.sp.gov.br

Manuella Cavalheiro Rodrigo, FATEC Zona Leste, manuella.rodrigo@fatec.sp.gov.br

Paulo Gonçalves Lins Vieira, FATEC Zona Leste, paulo.vieira22@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Esta pesquisa visa analisar o contexto de calamidade pública em virtude da pandemia de COVID-19, visto a interferência nas relações de trabalho e além de compreender meios de regulamentação da legislação trabalhista vigente e seus impactos no mercado de trabalho. Para responder aos objetivos deste estudo foram utilizadas duas metodologias de pesquisa: a pesquisa bibliográfica, que analisou os aspectos conceituais acerca da Consolidação da Legislação Trabalhista (CLT); e a pesquisa qualitativa descritiva, que se caracterizou pela análise de questionários semiestruturados à 8 trabalhadores, dentro da modalidade *home office*, acerca do suprimento de demandas dos funcionários quanto à ergonomia, carga horária e a tributos fiscais segundo a Norma Regulamentadora nº 17. Entre os obstáculos identificados, a adaptação e a implementação do *home office*, meios tecnológicos de controle falhos, carência de suporte de periféricos. Por outro lado, o obstáculo é reparado diante da possibilidade do alcance de um mesmo rendimento aliado ao gerenciamento do tempo para conciliação com atividades de lazer.

Palavras-chave. *Trabalho Remoto, Pandemia, COVID-19, Legislação Trabalhista, “Home Office”.*

ABSTRACT. This research aims to analyze the context of public calamity due to the COVID-19 pandemic, given the interference in labor relations and in addition to understanding means of regulating current labor legislation and its impacts on the labor market. To respond to the objectives of this study, two research methodologies were used: bibliographic research, the bibliographic research, which analyzed the conceptual aspects about the Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); and descriptive qualitative research, which was characterized by the analysis of semi-structured questionnaires to 8 workers, within the home office modality, about the supply of employee demands regarding ergonomics, workload and tax taxes according to Norma Regulamentadora nº 17. Among the obstacles identified, the adaptation and implementation of the home office, technological means of control flawed, lack of peripheral support. However the obstacle is repaired in view of the possibility of achieving the same income combined with the management of time for conciliation with leisure activities.

Keywords. *Remote work, Pandemic, COVID-19, Labor Legislation, Home Office.*

1. INTRODUÇÃO

A pandemia mudou totalmente a vida de todas as pessoas ao redor do mundo, algumas foram mais afetadas que as outras e como consequência as empresas passaram por mudanças temporárias para proteger a saúde de seus funcionários. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde anunciou publicamente uma pandemia e reconheceu a ordem de status de desastre público em nível

nacional em 20 de março de 2020, acionando decreto do governo estadual e municipal restringindo atividades comerciais, industriais e de saúde, todo ou parte do serviço (OPAS, 2020).

Diversas medidas foram adotadas pelos países para evitar a propagação da doença, sendo uma das mais defendidas pelos especialistas e governos no início da pandemia a adoção do distanciamento social, que levou ao fechamento de escritórios, comércios, escolas, igrejas, dentre outros, como forma de diminuir a circulação de pessoas.

Dessa forma o *home office* se revelou como uma alternativa para a continuação e preservação dos empregos, em especial daqueles que poderiam ser realizados à distância. A princípio, algumas ações foram criadas para resguardar os empregados como licença remunerada e férias antecipadas, por conta da expectativa de retorno em um curto espaço de tempo, todavia, organizações que não puderam utilizar essa alternativa e, por não conseguir manter os custos, demitiram parte dos empregados.

Entretanto, o trabalho remoto foi definido e moldado de forma precária, formalizado a partir de uma única cláusula na CLT, o artigo 6º, elaborada somente em meados de 2017, com princípios básicos acerca desta forma de trabalho, partindo do pressuposto de não adesão a esse modo de trabalho fora das dependências e supervisão constante do empregador. Com isso, nesta pesquisa pretende-se elaborar uma proposta a partir de princípios de gestão de pessoas, de forma a minimizar impactos do *home office* para manutenção da saúde laboral, em razão de a flexibilização de direitos ao trabalhador durante esse período, permitiu que eles acumulassem funções, levando-os à sobrecarga de trabalho.

O objetivo geral do presente artigo é compreender os impactos do *home office* para analisar a viabilidade de mudança no sistema tendo como modelo o teletrabalho, a fim de suprir *gap's* do modelo. O objetivo específico desta pesquisa é verificar como a legislação trabalhista referente ao *home office* tem sido cumprida quanto a análise de indicadores como carga horária, horas extras, bonificação, adicional noturno, descanso semanal remunerado e demais encargos legais e fatores como ergonomia para manutenção da saúde física e mental dos colaboradores, pelas empresas que adotaram essa modalidade de trabalho segundo a NR-17.

Para responder aos objetivos dessa pesquisa serão utilizadas entrevistas semiestruturadas por meio da saturação teórica a colaboradores que experienciaram o modelo *home office*, de forma a verificar se as demandas dos funcionários estão sendo sanadas na busca do bem-estar da organização. Para isso será adotada a metodologia de pesquisa qualitativa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Consolidação das Leis Trabalhistas foi um marco para inserir, de forma efetiva, os direitos trabalhistas na legislação brasileira, tendo como principal objetivo a regulamentação dos direitos individuais e coletivos do trabalho. Essa legislação foi criada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, durante o período do Estado Novo (BRASIL, 1943).

Com o passar dos anos a CLT sofreu diversas alterações, sendo uma das mais significante para o cenário da pandemia, a aprovada em 13 de julho de 2017, ocorreu em decorrência da Lei 13.467/2017, prevê alteração das regras de remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho (BRASIL, 2017).

Um fator essencial para a regulamentação dos direitos trabalhistas foi a criação da Análise Ergonômica do Trabalho - AET, frente a crescentes indicativos como afastamentos, licenças, turnover, absenteísmo ligados diretamente a Qualidade de Vida No Trabalho (QVT), surge com o intuito

de padronizar a organização do trabalho fora das dependências da organização, a fim de sistematizar processos visando a saúde no trabalho no sentido de identificar inadequações ou insuficiência das ações adotadas aliado a permanência da eficiência e eficácia da produção.

Entretanto, uma questão a ser levantada seria o impacto da crise em microempreendedores e pequenas empresas com declínio para aquisição de receita (BITTENCOURT, 2020; MATOS; MIRANDA, 2020).

Porém, em casos de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP enquadradas como graus de risco 1 e 2 e o Microempreendedor Individual - MEI não são obrigados a elaborar a AET, mas devem atender todos os demais requisitos estabelecidos na NR, a mais relevante para este estudo, é a Norma Regulamentadora número 17, são disposições complementares ao Capítulo 5 da CLT, traduzindo-se em direitos e obrigações a serem observados por empregadores e empregados no intuito de garantir condições híidas de trabalho (NARDELLI, 2018).

O impacto gerado à MEI e pequenas empresas é advindo de instabilidades econômicas, fechamento de atividades e manutenção do trabalho formal, porém, em contrapartida, para esta classe há a necessidade de maior liberdade e autonomia para investimento interno (SEBRAE, 2020). Outra questão a ser levantada, é a falta de reconhecimento do mercado, a falta de conhecimento gerencial, entre outros fatores que favorecem altos índices de mortalidade (MACHADO et. al. 2021).

2.1 DIREITOS TRABALHISTAS NO BRASIL

As questões acerca da saúde do trabalhador surgiram em 1930 com a criação do Ministério do Trabalho, a legislação previdenciária em 1945, porém um grande marco para o direito trabalhista no Brasil foi a elaboração da Constituição da República Federativa do Brasil a partir do ano de 1988, proporcionando avanços consideráveis para os trabalhadores, como redução da jornada de trabalho, aviso-prévio proporcional, à licença-maternidade, a licença-paternidade, direito de greve e acordo contratual entre as parte.

A lei nº13.467 prevista na Reforma Trabalhista de 2017, também está relacionada com alterações significantes como: multa para o empregador em caso de não registro de funcionário, possibilidade do gozo de férias serem fracionadas em até três vezes, inclusão da rescisão de contrato por acordo mútuo entre empregador e empregado, antes não havia essa alternativa. (BRASIL, 2017).

“...é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.” - Art. 59-A .

Relacionado com a carga horária, o artigo 59, parágrafo 6 da constituição torna legal a prática de compensação de jornada dentro do mesmo mês, pagamentos devidos pelas prorrogações de trabalho noturno, e o art. 73 desta Consolidação (BRASIL, 1943).

Prevê ainda, de acordo com o “Art. 71. § 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação...”

Outra mudança significativa no direito trabalhista, relacionada ao trabalho remoto, foi provida do artigo 4º da Medida Provisória 1.108/2022 que instituiu a possibilidade de ajuste unilateral do regime de trabalho remoto, permitindo que o empregador altere a modalidade de trabalho do empregado sem a necessidade de realização de acordos individuais ou coletivos e dispensando o registro prévio desta alteração no contrato individual de trabalho (MIRANDA, 2020).

2.2 DIREITOS TRABALHISTAS NO BRASIL

A Consolidação das Leis Trabalhistas (BRASIL, 1943) já trazia em seu artigo 6º a possibilidade da realização de atividades trabalhistas fora do local de trabalho:

“Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego.”

Por outro lado, o *Home Office*, traduzido para a língua portuguesa como o trabalho em casa, tem como característica sua realização nas dependências do colaborador, todavia deve ser executado totalmente remoto, independentemente da localidade, segundo Ferreira (2021).

Um importante marco para a elaboração de diretrizes do teletrabalho foi a Lei Nº. 12.551 (BRASIL, 2011), possibilitou que meios telemáticos fossem utilizados para controle e supervisão das atividades laborais, alterando a redação do art. 6º da CLT: Parágrafo único.

“Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.”

Porém segundo o artigo 75-E cabe ao empregador fornecer diretrizes aos empregados em relação ao trabalho executado, a fim de evitar possíveis danos ao trabalhador, e disponibilizar EPI's (Equipamento de Proteção Interna) e equipamentos ergonômicos estabelecidos pela NR-17.

Um dos pilares comprometidos da saúde mental, são os advindos dos empregados que possuem sua carga horária flexível, comumente supervisionados por meio de metas, levando-os à sobrecarga mental, resultando em doenças tanto psicológicas como fisiológicas, com relação ao controle de jornada, o teletrabalhador não terá direito ao pagamento de horas extras, de adicional noturno, de adicional de sobreaviso/prontidão.

De acordo com o artigo 6º da CLT, aprovado pela Lei Nº 12.551, de 15 de Dezembro de 2011, cabe notar que o teletrabalho não é de todo incompatível com o regime de controle de jornada, uma vez que os meios telemáticos e informatizados podem ensejar o efetivo controle dos horários e da jornada do empregado pelo empregador (BRASIL, 2011).

Durante a pandemia, foi possível a descoberta do potencial tecnológico e, advindo disso, a ampliação de barreiras do trabalho remoto à permitir novas soluções e criação de novos problemas, (GENOVA, 2010): Tal ampliação demanda protocolos e diretrizes de interação durante a atividade laboral fora da empresa, para a diminuição de propensão a pressões externas.

A tendência a ser observada é a universalização da informação discutida segundo (MESSENGER & GSCHWIND, 2016) com o estabelecimento de três gerações no trabalho remoto: a primeira atuante no trabalho em casa com a utilização de telefone fixo e máquinas de fax, a segunda geração com a utilização de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), chamados *mobile office* com telemóveis e computadores portáteis e a terceira com tecnologia em *cloud*, o *virtual office*, para o compartilhamento de informações em tempo real.

Entretanto, um fator a ser estudado é a influência da tecnologia da informação na percepção e acompanhamento da rotina da função, contudo de acordo com estudos apontados por Derks & Bakker (2014) o risco de esgotamento do trabalhador está diretamente relacionado à interferência de smartphones.

Apesar da mudança na forma de trabalho remoto segundo a Lei nº 12.551 de 2011, ainda assim o Decreto nº 13.647/17 deixou ambas as partes – trabalhador e empregador – com lacunas a respeito de seus direitos e deveres, principalmente se tratando de custos e despesas relacionados a equipamentos, deslocamento, jornada de trabalho, dentre outros (BRASIL, 2017). Segundo a Medida Provisória Número 1108/2022 prevê o acordo mútuo acerca de carga horária de trabalho e meio de comunicação

preservando direitos a repouso legais assegurados (BRASIL, 2022a).

Por outro lado, tal flexibilidade prevista em contrato, exige a adoção do autogerenciamento, na qual a autonomia se torna o pilar essencial para melhor adaptação ao regime, com a liberdade de fazer escolhas e planos, e agir de acordo com valores e objetivos intrínsecos (BACHMANN; GRUNSCHER; FRIES, 2018; ROSENFELD; ALVES, 2011). Porém há a ambiguidade da autonomia demandada no *home office* com o bem-estar proposto.

A autonomia pode ser definida como um conjunto de atividades delegadas pela gestão no ambiente profissional, com intuito de fornecer mecanismos para que haja a liberdade no processo decisório em relação à execução das mesmas (LIN et. al., 2011). A autonomia surge com a diminuição de estruturas hierárquicas e adaptação de dinâmicas de trabalho em equipes multidisciplinares virtuais. Entretanto, muitos colaboradores não possuem propriedade nesse formato de entrega de resultados e tão pouco facilidade com a utilização da tecnologia, fatores que interferem diretamente no fluxo de trabalho (MARTINS, 2020).

Contudo, a falta de regulamentação exclusiva dá margem a interpretações diversas dessa legislação, conduzindo a justiça trabalhista dirimir pendências sobre a obrigatoriedade de, por exemplo, sistema de controle e registro de horário, análise periódica do ambiente de trabalho, possibilidade de aplicação de justa causa, visitação periódica para fins de análise do ambiente de trabalho, avaliação psicológica periódica.

2.3 IMPLICAÇÕES DE TRABALHO EM UM MUNDO EM CALAMIDADE PÚBLICA

No contexto da pandemia da COVID-19 o trabalho remoto apresentou-se como uma estratégia para diminuir os riscos de contaminação e a rápida propagação do vírus, tomando mais força neste período e ganhando mais espaço nas corporações devido a necessidade do isolamento social, que naquele momento era uma das armas mais eficazes na luta contra a doença (REIS-FILHO & QUINTO, 2020). Nesse sentido, as empresas implementaram transformações digitais que levariam anos, em semanas. “Por conta da necessidade de adaptação rápida frente à pandemia, muitas empresas que nem planejavam implementar o trabalho remoto acabaram se forçando a tal.” (EDITORIAL AELA, 2020). Assim sendo, alguns *gap's* (déficits, lacunas) podem ter surgido no que diz respeito a políticas, regras, protocolos e ferramentas. Diversas empresas tiveram que adaptar-se a esta modalidade de trabalho de forma acelerada. Neste processo é possível que a legislação presente no artigo 75-B Parágrafo 7º e 9º da CLT não esteja sendo cumprida (BRASIL, 2022b).

O mesmo decreto permite que a negociação entre empregador e empregado seja válida, mesmo se ocorram perdas unilaterais que prejudiquem qualquer uma das partes. Contudo, é necessário que ambas as partes conheçam os seus direitos e deveres para que não haja infrações à legislação, pois o avanço tecnológico permite aos empregadores controlar a localização exata do trabalhador, as atividades que estão sendo desempenhadas, dentre outros aspectos referentes à execução do trabalho (BRASIL, 1943).

Visto o cenário emergencial da saúde mundial decorrente da COVID-19 adotou-se a Medida Provisória (MP), sendo uma norma com força de lei para situações de relevância e urgência, visa preservação da empregabilidade a fim de atenuar resultados econômicos durante as medidas de isolamento adotadas para a contenção da transmissão do vírus (BRASIL, 2020a).

Algumas ações foram tomadas pelo Governo Federal a fim de regulamentar as relações trabalhistas durante o trabalho remoto, como a Medida Provisória 937/2020 para antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, antecipação e aproveitamento de feriados, banco de horas e

FGTS por até quatro meses (BRASIL, 2020b).

Para compreender os efeitos que a pandemia de COVID-19 gerava sobre o mercado de trabalho brasileiro o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas realizou em maio de 2020 a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD COVID-19.

Nessa pesquisa verificou-se que 77,5% dos trabalhadores ocupados (65,4 MI) não foram afastados de seus trabalhos por conta da pandemia. Desses, 8,7 milhões de pessoas, 13,3% da população ocupada, estavam trabalhando em regime de trabalho remoto (IBGE, 2020a).

Em nova edição da pesquisa, realizada em novembro de 2020, o IBGE registrou que o número de colaboradores que estão em regime de trabalho remoto está em queda. Do total de ocupados no Brasil, 80,2 milhões não estavam afastados do trabalho (94,8%), desses, 7,3 milhões estavam trabalhando de forma remota, correspondendo a 9,1% da população ocupada (IBGE, 2020b).

Observa-se que entre maio e novembro a porcentagem de pessoas trabalhando de forma remota reduziu em todas as características pessoais analisadas, seja por gênero, idade ou região em que reside.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O objetivo geral do presente artigo é compreender os impactos do teletrabalho para os colaboradores que adotaram essa forma de trabalho durante a pandemia. O objetivo específico desta pesquisa é verificar como a legislação trabalhista referente ao teletrabalho tem sido cumprida pelas empresas que adotaram essa modalidade de trabalho.

Para responder aos objetivos deste estudo serão utilizadas duas metodologias de pesquisa: a pesquisa bibliográfica, que analisará os aspectos conceituais acerca da

Legislação Trabalhista e, em especial, sobre o trabalho remoto; e a pesquisa qualitativa do tipo básica que tem como objetivo a obtenção de dados ou informações de uma amostra específica de pessoas, assinalada como representativa de uma população alvo.

Para abordar como a Legislação Trabalhista vem sendo executada no trabalho remoto, a pesquisa é composta por análise qualitativa realizada através de entrevistas semiestruturadas, com técnica de análise desses dados foi utilizado a análise categorial segundo Flores (1994) e o número de pessoas foi determinado pelo critério de saturação teórica.

Quanto à escolha dos entrevistados, considerou-se exclusivamente uma amostra de diversos colaboradores em setores como Instituição financeira, telecomunicação, contábil, marketing, varejo, automobilístico, recursos humanos, jurídico, educacional entre elas que migraram para a modalidade remota durante a pandemia.

Para isso, foram entrevistados um número 8 de colaboradores moradores da região de São Paulo, com faixa etária entre 20 a 35 anos, dos quais 4 são casados e 4 moram sozinhos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 1 – Metacategoria “Tempo de trabalho em *home-office* e seus impactos”

Código	Definição de Categoria	Unidade
TMP	Inclui alusão ao tempo na modalidade <i>home-office</i> e suas mudanças em comparação com a modalidade presencial.	R1 – “Vou para dois anos de <i>home office</i> . A mudança que teve é:: não precisar mais pegar transporte público, ir pra reunião basta eu acordar mais cedo e:: ligar o computador, não teve nenhum corte de benefícios. A comunicação, gerou mais reuniões, né, porque é:: qualquer coisinha a

		<p>gente tem que fazer uma reunião pra meio que resolver algumas coisas”.</p> <p>R2 – “Eu trabalho a um ano e meio.”</p> <p>R3 – “7 meses na empresa. E eu basicamente nunca trabalhei antes, eu comecei na pandemia mesmo”.</p> <p>R4 – “No <i>home office</i> eu estou desde Março do ano passado.”</p> <p>R5 – “.Tendo remoto:: há mais de 2 anos.”</p> <p>R6 - “Atuo <i>home office</i> mas:: é:: tô lá há menos de 1 mês.”</p> <p>R7- “Estive só na pandemia.... no início da pandemia, quando:: lá no início de 2020.”</p> <p>R8 - “Iso em junho de 2021 e a gente ficou 100% remoto até dezembro”</p>
ART	Inclui alusão sobre rendimento no trabalho.	<p>R1 – “Tem épocas que teve é:: um baixo rendimento, isso foi bem no início da pandemia, como teve muitas reuniões e eram diversas áreas que estavam envolvidas era muito complicado. Hoje eu não vejo mais tanto problema é:: em relação a:: produtividade tá bem mais tranquilo, inclusive até a equipe cresceu mais, então a gente tá pegando mais coisas pra fazer.”</p> <p>R2 – “Esse período remoto:: afetou de uma forma que eu me tornei:: menos produtivo::, me tornei:: mais sedentário:: e:: mais ansioso no expediente de trabalho porque:: por conta da pandemia:: a gente já tinha:: ansiedade como ia ser e:: trabalhando de casa também.”</p> <p>R4 - “Não::, meu rendimento não, acredito que muito pelo contrário, essa questão de eu poder ter essa a:: flexibilidade de cuidar da minha saúde mental, da minha saúde física e trabalhar, ajuda bastante.”</p> <p>R5 - “Mas eu percebi que a minha qualidade... o meu atendimento acabou melhorando.”</p> <p>R6 - “Agora o positivo é que:: realmente eu tive um ganho assim de qualidade de vida é:: principalmente o meu sono, minha alimentação:: é:: até mesmo minha atuação no trabalho mesmo.”</p> <p>R8 - “Pra mim trabalhar 100% em casa, no sentido de foco, foi muito melhor porque não tinha pessoas passando, não tinha barulho em volta, distração:: ainda mais que eu moro sozinha e eu tenho meu escritório.”</p>
AAM	Inclui alusão à analisar os aspectos da modalidade <i>home office</i>	<p>R1 - “Foi em relação a questão de:: não precisar mais pegar transporte público, então ou seja, eu tinha tem que tá numa reunião, sei lá 9 horas, hoje pra eu ir pra reunião basta eu acordar mais cedo e:: ligar o computador, então isso é uma coisa muito boa. É:: sem falar que:: pelo menos onde eu trabalho não teve nenhum corte de benefícios, então tá tudo igual.”</p> <p>R4 - “Os lados positivos é:: tem uma qualidade de vida, eu:: consigo:: fazer uma atividade física, Agora tem os lado negativos ... aprendizado, ele:: cai um pouco né?! você não consegue se dedicar cem por cento.”</p> <p>R5 - “Eu sinto que eu ganhei muito com o <i>home office</i>, tá. Até compartilhando aí uma situação chata que eu passei esse ano, né?!, é:: quando eu ainda trabalhava em uma:: empresa anterior, né?!, no mês de abril de 2022, infelizmente eu sofri um furto agora o positivo é que:: realmente eu tive um ganho assim de qualidade de vida é:: principalmente o meu sono, minha alimentação... é:: até mesmo minha atuação no trabalho mesmo, né?!, é:: antes eu tinha que me esforçar muito pra me manter é:: com atenção, com foco.”</p> <p>R7- “Reportei o caso para a gestão e:: até teve um desses episódios foi na empresa..., né?!, é:: quando o médico tava lá... mas aí a solução... aí eu coloco... bem entre aspas mesmo é:: me liberar para eu vir para a casa para voltar no dia seguinte.”</p> <p>R8 - “Senti que a qualidade de vida de certa forma melhorou no sentido</p>

		<p>de não precisar pegar mais transporte público... motivos pelos quais eu sai da última empresa que eu tava 100% remoto pra ir agora em modelo híbrido, porque eu estava ficando muito isolada, muito sozinha:: e:: remoto infelizmente não tem tanta troca, tanta interação entre os times, né?!, fica cada um mais no seu lugar, aí você não consegue diferenciar também momento de trabalho e momento de ficar em casa descansando.”</p>
--	--	--

Fonte: Dados dos autores.

Quadro 2 – Metacategoria “Jornada de trabalho e sua rotina”

Código	Definição de Categoria	Unidade
JHE	<p>Inclui alusão ao tipo de jornada, seu tempo e horas extras.</p>	<p>R1 – “Ela é flexível. É mais longa a jornada, né, de trabalho pode ser mais longa. Só que onde eu trabalho, o que acontece, eu trabalho a mais das 8 horas é eu tenho que no outro dia ou dentro do mês, né, é:: pagar essas horas, aí como é que eu pago?, eles não me pagam com dinheiro, pagam com, sei lá, amanhã eu vou sair mais cedo, amanhã eu posso ter um horário maior de:: almoço, então é:: eu sou obrigado a ter que compensar essas horas, né, isso é um ponto.”</p> <p>R2 – “Era uma jornada:: fixa, tinha horário de entrada e de saída, sempre era o mesmo.”</p> <p>R3 – “Na teoria era pra ser fixa mas:: o meu chefe pede as coisas a hora que ele quer que eu faço na hora que ele pede. Tenho um ciclo de 6 horas, eu sempre faço bastante horas extra, mas nada contado.”</p> <p>R4 - “Ela é flexível. É:: eu:: faço o meu horário, então tem dia que eu entro mais cedo, tem dia que eu vou até mais tarde.”</p> <p>R5 - “No meu caso é:: por exemplo estágio, né?!, então 6 horas, né?!, é 6 horas e meia hora de pausa então, é:: quando eu entro, né?!, nos programas e dou o ok, né que “ ah, entrei”, aí marca lá.”</p> <p>R6 - “O horário é bem flexível, tá:: não é rígido... então eu cumprio uma carga horária mais assim... eu tenho toda uma liberdade de poder entrar, de repente as 8... ou às 9 da manhã... enfim... é:: bem flexível lá, eles são bem compreensíveis.”</p> <p>R7 – “Na verdade não tinha esse acompanhamento , né?!, é:: assim:: do que:: eu conversei com colegas e tudo mais... tava todo mundo excedendo jornada, sem exceção, sabe?! ... isso ficou bem:: por conta das lideranças do setor mesmo.”</p> <p>R8 - “Horário flexível então eu podia tanto entrar muito mais cedo pra sair mais cedo:: ou ainda sair no meio do expediente o importante era a entrega final.”</p>
AJA	<p>Inclui alusão ao acompanhamento de jornada e sua administração.</p>	<p>R1 – “Tem várias formas, o ponto do computador que você loga ele de manhã, né, através do aplicativo. Então ele já te mostra o tempo real ali que você está fazendo, vai correndo o tempo ali e ele já vai me dando o total de horas. É a gente tem um software, esse software é para gerenciamento de tarefas, então o que acontece quando eu pego uma tarefa lá de, sei lá, abrir câmera, aí eu vou ter que ir lá e programar aqui lá, né, para abrir a câmera do celular, é:: essa tarefa eu tenho que apontar também as horas, de acordo com o tempo que eu trabalhei no dia. Então se eu trabalhei 9 horas no dia, eu vou lá e aponto “ah, esse dia eu só peguei essa tarefa pra fazer”, então eu vou apontar 9 horas inteiras lá. A gente faz numa sprint, sprint é um período que:: é determinado pela empresa, um exemplo, aqui a gente fazia sprint de 2 semanas, então a gente tinha 2 semanas para desenvolver algumas tarefas.”</p> <p>R2 – “Nós utilizávamos é:: sistema por ponto então quando a gente ia</p>

		<p>trabalhar a gente tinha que logar no sistema e o sistema contabilizava o horário de entrada e:: que era no caso o nosso ponto. Eu faço acompanhamento pelo site chamado <i>intranet</i> que a gente possui acesso lá a folha, ao holerite:: horário de entrada e de saída, atraso e tudo mais.”</p> <p>R3 – “Minha empresa não tem ponto.”</p> <p>R4- “A gente não tem assim::: um:::, como posso dizer?!, um controle, é mais a demanda.”</p> <p>R5- “Você pode na::: é uma regra da empresa mandar mensagens por esse::: programa de::: “ah, comecei tal horas..... fiz pausa tal hora... voltei da pausa e::: vou sair tal hora., né?! ... a pessoa responsável, olha esses programas de cada::: funcionário para ver se está tudo certinho, né?!, e aí, no final do mês é::: tudo contado... direitinho assim... hora extra..., né?!, é o::: se tava devendo hora... qualquer coisa assim, sabe.”</p> <p>R7 - “Esse controle de horas positivas e negativas era 100% feito pelos setores... a gente até chegou a alimentar nosso sistema com a ajustes ... e a gente alimentou essas informações no nosso programa ... mas não houve ... assim, pra te falar que é uma coisa é::: um número exato... assim estruturado... não teve.”</p> <p>R8 - “Sistema de ponto::: tinha tanto via celular então se você quiser marcar por aplicativo::: você conseguia::: e se quisesse marcar pelo site conseguia também::: então nunca tive nenhum problema de ponto ... Não trabalhamos com horas extra caso seja necessário, deve ser alinhado com liderança de no máximo 2 horas extras por dia. Não temos controle de ponto porque isso engessa o pessoal hoje a cultura da empresa é por confiança.”</p>
SFH	Inclui alusão ao sistema ser falho e compensação de horas.	<p>R2 – “Às vezes a gente tava logado e o sistema não contabilizava, então as vezes a gente tinha que trabalhar um pouco mais por conta do sistema que ficava caindo.”</p> <p>R4 - “Nós tivemos alguns problemas de pessoas que falaram que não recebia os <i>pop-ups</i>.... as mensagens, né?!, mas a gente viu que no computador delas o::: a::: notificação tava desabilitada... então::: é::: não foi uma falha sistêmica.”</p> <p>R5 - “Eu já tive sistema que tinha que apertar os quatro botões que é só incluir sua conta lá e apertar os quatro botões na hora, se for necessário.... que as vezes ele não conta, né?!. Você aperta o botão, ele fala que salvou mas se... se eu for olhar depois... não salvou”</p> <p>R6 - “Mas não são todos que registram ponto, então::: é::: aos poucos a gente tá testando pra entender se as pessoas conseguem se adaptar a essa rotina, né?!, e consequentemente criar hábitos também.”</p>
PAD	Inclui alusão a pausas para almoço, descanso e seu local.	<p>R1 – “Se de repente eu quiser almoçar no shopping eu posso ir almoçar ou sei lá ir na casa de um parente, posso ir lá almoçar e voltar ou levar o notebook e continuar trabalhando lá, né, se tiver internet eu consigo também tudo isso. Então é::: esses horários de descanso normalmente é eu que faço, eu tenho que cumprir o meu cronograma se eu preciso tirar uma pausa ou outra eu tiro, só aviso o pessoal que eu vou tirar uma pausa rápida e tiro. Como eles sabem que se eu estou rendendo ou não, é através do que eu falei do sistema, das tarefas que eu entrego.”</p> <p>R2 – “Nós tínhamos 4 pausas no total, minto 3 pausas, 1 pausa era de 20 minutos e as outras duas pausas eram de 10 minutos cada uma em horários diferentes, então no total são 3 pausas.”</p> <p>R3 – “Não dá tempo de pausa, faço meu almoço antes de trabalhar e</p>

		<p>como a noite depois.”</p> <p>R4 – “Sim, eu faço, consigo fazer, tento fazer também num horário mais viável ... Sempre tentando assim respeitar o máximo uma hora, uma hora e meia de almoço. “</p> <p>R5 – “Então eu posso fazer ... essa pausa de meia hora, né?!, e aí eu geralmente só pauso de meia hora pra almoçar, né?!, então dá 1 hora, 1 hora e meia::: eu vou lá e almoço.”</p> <p>R6 - “A empresa que estipula que horário de almoço seja entre 11:45 e 13 horas o horário de almoço em si não é tão flexível... mas parte muito de cada gestão.”</p> <p>R7 - “Em relação ao horário de intervalo... pro pessoal que tava na empresa....a gente seguia o que já era feito , né....normal.... 1 hora e tudo mais é....pra quem tava remoto ...o pessoal que não ia.... não fazia esse controle.”</p> <p>R8 - “Era muito flexível... é::: eu poderia ter quantas horas de almoço eu quisesse... na hora que eu quisesse.... desde de que ... não atrapalhasse... não entrasse com nenhuma reunião já previamente marcada.”</p>
FCL	Inclui alusão sobre a forma de comunicação e seu local.	<p>R1 – “Isso tem comunicação dentro do horário de trabalho, a gente tem um grupo no <i>whatsapp</i> só pra:: avisar as coisas, um exemplo, amanhã eu vou entrar mais tarde, ou sei lá, eu tô mal vou preciso ir no médico, entendeu? Então eu preciso tirar uma dúvida rápida, eu mando uma mensagem, tipo mensagem de texto, né, agora quando é algo que é mais profundo talvez por texto não dê para explicar aí a gente faz uma chamada a gente usa um software chamado <i>Teams</i>.”</p> <p>R2 – “Às vezes ocorria fora do horário de trabalho, aí ele entrava em contato comigo muito antes do expediente ai eu tinha que ir lá, responder, ajudar. Era uma vez ou outra.”</p> <p>R4 - “Sempre! Sempre dentro do horário de trabalho, é::: via <i>e-mail</i>, via comunicação interna, via (plataforma de comunicação).”</p>

Fonte: Dados dos autores.

Quadro 3 – Metacategoria “Recursos necessários para o desenvolvimento do trabalho”

Código	Definição de Categoria	Unidade
RAC		<p>R1 – “No início eles não:: davam nenhuma assistência, no meio desse ano, é:: eles repensaram e:: resolveram dar um custo, né, um custo pra pagar a energia, água, internet”.</p> <p>R2 – “Não, não foram oferecidas nenhuma ajuda, só:: perguntaram, né, se:: eu tinha internet, e eu falei que tinha, foi isso. 70,00 reais por ser “<i>home office</i>”. Eu não tinha em casa um lugar adequado para trabalhar eu usava uma cadeira lá da cozinha e:: ficava com as costas doendo, as vezes eu ficava com o computador no colo e:: acabava atrapalhando por conta da luz que ficava muito próximo do meu rosto.”</p> <p>R3 – “Não, a empresa só deu uma chave dos armários caso precisar ir lá e usar as coisas deles, nada de ajuda de custos também.”</p> <p>R4 - "Não, não tem ajuda de custo nenhuma."</p> <p>R5 - "Eu recebo um::: adicional... de::: ajuda de custos pra.....não é um auxílio “ah, exclusivamente::: pra::: por exemplo, auxílio que vão me dar um maquinário... porque tudo é meu::: o celular é meu, computador é meu, internet é minha, etc... e tal::: então eles só dão::: como que é o nome?! auxílio <i>home office</i>... que eles falam, né?!, aí, você faz o que você quiser com esse auxílio aí, né?!”</p>

		<p>R6 - "...Então a gente sempre procura conscientizar o colaboradores desse:: dessa:: ações..., né?!, é::: aconselhar, se oferecer... e::: nos temos sim um técnico de Segurança no Trabalho, né?!, que também realiza toda a parte de ASU, uso de EPI... é::: controle de exames periódicos..., admissionais..., demissionais também.....técnico de Segurança do Trabalho, que também faz esse trabalho bem bacana mesmo... de acompanhamento de exames... de saúde mental, enfim... procurar entender os anseios, é::: organização de::: exames de rotinas.</p> <p>R7 - "Não::: nesse sentido não teve nada...cada um usou o equipamento que já tinha em casa. Foi flexibilizado pra gente::: pensar em uma rotatividade no setor pra::: ficar no formato híbrido, né?... não deram equipamento pra gente, mas também deixaram aberto "Oh, quem quiser vir, né?!, trabalhar na empresa, usar o equipamento daqui e tudo mais... tá liberado."</p> <p>R8 - "Ah::: ajuda de custo não e::: porém::: é a empresa disponibilizava o computador::: teclado, mouse e afins mas custos de internet era tudo::: da minha conta mesmo então não tinha um subsídio::: por assim dizer."</p>
--	--	--

Fonte: Dados dos autores.

Quadro 4 – Metacategoria “Empresa x cuidados físicos e mentais”

Código	Definição de Categoria	Unidade
CSC	Inclui alusão aos cuidados com a saúde do colaborador.	<p>R1 – “Onde eu trabalho tem, tem a parte do RH que tem um grupo só do RH pra quem precisar conversar, seja coisa de trabalho ou pessoal, tem também exame periódico, inclusive o exame que eu vou fazer amanhã é periódico. Aí esse exame é no próprio local de trabalho, né, o físico. Então eu vou ter que ir lá e fazer lá, eles têm uma unidade médica lá”.</p> <p>R2 – “Eles não ligavam para isso, e::: tinha pessoas lá com depressão, ansiedade, várias crises dessas assim e::: eles não se preocupavam muito, sabe? Era como se o funcionário que se vire.”</p> <p>R3 – “Minha empresa não se importa com esse tema não, tenho vários colegas de trabalho com marcas no corpo, sabe?? Tipo bolinhas, por conta do estresse. Já tive algumas dores das costas e forço bastante a visão.”</p> <p>R4 - "A gente sempre procura fazer algumas campanhas, né?!, de::: incentivo, uh::: local a gente tem::: um::: espaço pra massagem, tem um espaço pra manicure que ajuda no bem-estar, né?!, é::: a gente tem um::: uma mesa de pebolim que o pessoal gosta bastante de aproveitar no horário de almoço."</p> <p>R5 - "Sobre a empresa em si::: é::: no meu contrato de estágio não::: tenho esse tipo de:::, por exemplo, questões médicas, questões de saúde mental também, né?! ...contratados::: tipo efetivados, não sei como é que funciona, mas a empresa em si não oferece para estagiário esse tipo de coisa."</p> <p>R7 - "Não::: a gente não::: teve esse acompanhamento o programa de exame estava sendo cumprido só para o pessoal que::: estava com o periódico para vencer, sabe?!, é::: a gente tinha, né?!, um médico do trabalho próprio da empresa, né?!, então é::: os exames eram feitos na empresa mas assim... é::: a gente não tinha esse atendimento preventivo, né?!, porque as vezes quando o médico tava indo normal... na parte da tarde o médico do trabalho estaria lá pra fazer uma consulta e tudo mais... com a pandemia não::: ele só ia... fazia os</p>

		<p>periódicos de quem tava vencendo e voltava... Se a pessoa tiver com sintomas, por exemplo, tivemos no casos de burnout, de::: desgaste, né?!, no geral... atendimento nesse sentido é::: não era feito, sabe?! R8 - "Sim::: nas duas empresas é::: tinham convênio entre aspas com terceiro::: com uma empresa terceira e de ambas apesar de ser empresas diferentes ambas as empresas ofereciam serviço psicológico... de assistente social ou assistente jurídica e serviços financeiros então as duas empresas tinham é::: então a qualquer momento se eu quisesse ligar para ter uma::: consultoria... é::: em algum desses âmbitos, eu poderia então... esse auxílio."</p>
OPD	<p>Inclui alusão ao oferecimento e orientações quanto a materiais sobre prevenção de doenças.</p>	<p>R1 – “É pra mim não foi oferecido, só que::: eles sempre me mandam <i>e-mails</i> falando desses assuntos, inclusive fizeram várias palestras, né, é::: palestras com médicos, inclusive teve no início algumas até com o Drauzio Varella e::: eles sempre continuam é::: disseminando esse conhecimento, tanto na área de COVID tanto na saúde, né, mais emocional, né, principalmente.” R2 – “Não, nenhuma, não escreveram nada, só deram uma cartilha, nessa cartilha tinha algumas informações de cuidado e prevenção contra a COVID, para retomada ao presencial.” R3 – “A minha empresa nunca ofereceu nada pra gente e::: o que eu sei vem de uma matéria da faculdade de ergonomia e é por conta própria mesmo.” R4 - "Cartilha não, mas eles::: sempre lançam, né?!, alguma::: alguns informativos em::: <i>e-mail</i>, de como tá:::, fazer alguma atividade, de como fazer algum:::, elaborar alguma coisa pra poder a gente assim ter esse estímulo, né?!, uh:::, a gente tem parceria com::: a::: (academia), onde os profissionais eles podem fazer a::: academia, então a::: (academia)... e fazer exercícios em casa...então isso tudo a::: auxilia, né?!, nessa questão da saúde mental." R5 - "Não, né?, o::: mas a gente já teve certas reuniões, né?!, presenciais ou::: e não presenciais também, né?!, online::: que falava sobre::: é::: a importância de fazer pausa... pra::: poder se alimentar bem, né?!, e::: importâncias de::: conversar com seus supervisores sobre certas angústias e tal, né?!, mas nada além disso, tipo... a empresa é aberta a conversar com as pessoas, né?!, mas eles não::: tinham nenhuma::: coisa planejada assim, né?!" R6 - "Ah sim::: com certeza::: essa é uma das metas do nosso técnico, né?!, é::: a atenção a ergonomia:::, né?, postura::: é::: antes nós tínhamos a ginástica laboral, agora não temos, por conta de ter adotado esse regime, né. Então::: a gente tá estudando a viabilidade disso... porque nós só vamos de segunda a empresa, né?!, mas... a gente, sim, tem o material disponível, nós também temos a <i>intranet</i> que a gente é...a gente sempre procura pedir para os colaboradores, né?!, informarem a respeito é::: se cuidarem também, né?, então é::: essa é uma das métricas... ai do nosso::: técnico de Segurança do Trabalho... ele tem isso como meta também::: o bem-estar do colaborador no ambiente profissional. R7 - "Não... assim::: da minha parte então não teve nada nesse sentido, né?!, assim::: o que::: eu tive, né?!, durante esse período foi uma::: um aumento assim::: de::: da minha pressão arterial, né?!, eu comecei a sentir é::: muita dor na nuca::: e, enfim... aí em algumas situações, né?!, que eu acabei aferindo a pressão... ::: assim::: algumas::: vezes... eu fui aferir e eu tava com a pressão bem alta..."</p>

		<p>mas:: foi:: a situação que aconteceu comigo, fora isso... nada além do normal." R8 - "Não::, RH não precisa, né?!, só precisa fazer o exame admissional e demissional então não:: tinha exame periódico agora com convênio sim tinha e é:: eu sou daquelas que fogem de médico (risos)."</p>
--	--	---

Fonte: Dados dos autores.

Com base nas entrevistas obtidas, questões como porte da empresa e poder aquisitivo elevado se tornam um facilitador para adaptação ao *home office*, contudo, após a análise das entrevistas foi notado alguns pontos positivos dessa modalidade como: otimização do tempo de locomoção até o escritório, comodidade e segurança de poder trabalhar em sua residência, estar junto a familiares, investir em lazer e/ou aperfeiçoamento profissional, há uma redução de gastos financeiros e de tempo com transporte público e/ou veículos privados e melhora na comunicação, com a ampliação do alcance na divulgação de informações de cunho geral.

Em contrapartida, como pontos negativos, segundo os entrevistados, é possível citar a questão da exaustão como uma característica presente nesta modalidade, advindas da informalidade nas relações, não conformidade com os turnos de expedientes previamente estabelecidos especialmente pela falha e/ou ausência de mecanismos de controle de horas, tamanha exposição potencialmente gera dores de cabeça, costas e musculares, de acordo com pontos analisados na literatura, fatores diretamente relacionados a interferência no rendimento do colaborador, além de doenças psicológicas, sinalizadas pelos entrevistados, para a adoção de medidas rentáveis para resolução de tais questões.

5. CONCLUSÃO

Após o aprofundamento da pesquisa, é possível concluir que a prática da modalidade de trabalho remota tornou-se possível no Brasil, advindo da globalização e evolução tecnológica, porém o processo de adaptação à modalidade foi percebido de diferentes maneiras de acordo com porte, cultura e recursos disponíveis de cada organização.

Ademais, o mercado de trabalho brasileiro, dada a precariedade na formulação da CLT no que diz respeito ao teletrabalho, não obteve boas performances quanto a qualidade de vida oferecida aos colaboradores, pois pela pesquisa de campo pôde-se avaliar orientações quanto a preservação da saúde psicológica e física defasadas.

Com a pandemia COVID-19, notou-se uma série de mudanças em âmbitos econômicos, públicos e sociais a nível global, no qual impactou diretamente na dinâmica do mercado de trabalho e, como principal efeito, o clima organizacional.

É preciso destacar que a adoção do regime de teletrabalho traz vantagens para empregador e empregado, como destaca Mello (1999); possibilidade de diversidade no processos de contratação sem limites territoriais, redução do *turnover* de funcionários, diminuição de absenteísmo por licenças, otimização de tempo em trajeto ou impactos climáticos, contenção de gastos, aumento da produtividade, melhora no bem-estar dos colaboradores expostos a stress externo advindos de metrópoles, otimização de tempo com a família e/ou ao lazer.

A proposta para a problemática apontada será a inclusão de critérios e regras a serem cumpridos, em questões descritas anteriormente, a fim de garantir a segurança jurídica à empresa empregadora, bem

como para garantir a segurança do trabalhador. Para tal o Estado torna-se essencial nesse processo para análise da viabilidade financeira empresarial para adaptação e incentivo a reforço da frota tecnológica para suportar os trabalhadores em migração para esse regime.

Por outro lado, é notório a relevância do papel do gestor para manutenção interna de diretrizes legais e compliance quanto a benefícios, carga horária, férias e divulgação de práticas ergonômicas para manutenção do bem-estar físico e emocional da equipe.

Bem como, utilização de ferramentas para facilitar o gerenciamento da QVT como pesquisas de clima abertas aliado a proposta de sensibilização com intuito de criar mecanismos para gerenciamento do clima organizacional. Segundo Gil destaca, o clima de uma organização interfere diretamente nas relações dos colaboradores, podendo assim impactar a performance do grupo em lidar com o ambiente.

Ainda, segundo a teoria de Maslow, a humanidade é possuidora de necessidades e que devem ser satisfeitas partindo das mais básicas para a sobrevivência seguindo uma escala decrescente, entre: biológicas e fisiológicas; segurança; pertencimento e amor; necessidades de estima e/ou autoestima e necessidades de autorrealização (MASLOW, 1954).

Como implicações deste estudo é possível descartar a dificuldade de uma pesquisa bibliográfica volumosa visto que há o difícil no acesso a obras referente ao tema, bem como o uso de uma pequena amostra para comprovação de evidências teóricas, da mesma forma que o formato utilizado para elaboração das entrevistas, por meio de gravação, causou embate com a Lei de Proteção de Dados (LGPD).

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de dedicar nossos sinceros agradecimentos, à coordenadora do curso, Valéria Rufino Maiellaro que o fundou e conduziu de forma brilhante, também à todos os professores que nos trilharam no processo de desenvolvimento profissional e pessoal. Ao desenvolver este material, a contribuição de nossos colegas foi de suma importância, por acreditarmos na construção do saber a quatro mãos. Um agradecimento ao nosso orientador, Paulo Gonçalves Lins Vieira que nos auxiliou no desenvolvimento do artigo. E em especial para todos que participaram das entrevistas pela contribuição e disposição na obtenção de dados.

REFERÊNCIAS

BACHMANN, O.; GRUNSCHEL, C.; FRIES, S. Multitasking and feeling good? Autonomy of additional activities predicts affect. *Journal of Happiness Studies*, v. 20, p. 899-918, 2018. DOI: 10.1007/s10902-018-9973.

BITTENCOURT, R. N. Pandemia, isolamento social e colapso global. *Revista Espaço Acadêmico*, v. 19, n. 221, 2020.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 out. 2021.

BRASIL. CONSTITUIÇÃO LEI Nº 12.551, DE 15 DE DEZEMBRO 2011. Disponível em:

- http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112551.htm. Acesso em: 04 out. 2022.
- BRASIL. DECRETO LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. Aprova CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (1943). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 04 out. 2022.
- BRASIL. Editadas medidas trabalhistas para enfrentamento da Covid-19, 2021. <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2021/04/editadas-medidas-trabalhistas-para-enfrentamento-da-covid-19>. Acesso em: 25 out. 2021.
- BRASIL. LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113467.htm. Acesso em: 04 out. 2022.
- BRASIL. LEI Nº 14.442, DE 2 DE SETEMBRO DE 2022b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14442.htm#art6. Acesso em: 07 ago. 2022.
- BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020a. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv927.htm. Acesso em: 05 out. 2022.
- BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 937, DE 2 DE ABRIL DE 2020b (Do Poder Executivo). Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1881432. Acesso em: 15 jul. 2022.
- BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.108, DE 25 DE MARÇO DE 2022a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Mpv/mpv1108.htm. Acesso em: 28 out. 2022
- BRASIL. Norma Regulamentadora 17 – ERGONOMIA (Novo Texto), DE 03 DE JANEIRO DE 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-17-nr-17>. Acesso em: 25 out. 2021
- DERKS, D., & BAKKER, A. B. Smartphone Use, Work-Home Interference, and Burnout: A Diary Study on the Role of Recovery. *Applied Psychology: An International Review*, 63, 411- 440. doi:10.1111/j.1464-0597.2012.00530.x, 2012.
- EDITORA AELA. Trabalho Remoto: Quais as Perspectivas Durante e Pós-Pandemia?, 2020. Disponível em: <https://aelaschool.com/carreira/trabalho-remoto-quais-as-perspectivas-durante-e-pos-pandemia/>. Acesso: 27 ago. 2022.

FERREIRA, Marcela Pereira. A Ampliação Do Teletrabalho E Home Office Em Tempos De Pandemia E Seus Reflexos Na Saúde Do Trabalhador. Revista do Direito do Trabalho e Meio Ambiente do Trabalho | e-ISSN: 2525-9857 | Encontro Virtual | v. 7 | n. 1 | p. 101 – 119, 2021.

FLORES, J. G. Análisis datos cualitativos: Aplicaciones a investigación educativa. Barcelona: Latorre Literaria, 1994.

GENOVA, G. L.. The Anywhere Office = Anywhere Liability. Business Communication Quarterly, 73, 119-126. doi:10.1177/1080569909358104, 2010.

GIL, Antônio Carlos. Gestão De Pessoas: Enfoque Nos Papéis Profissionais. São Paulo: Atlas, 2007.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD COVID19 - Maio de 2020. Rio de Janeiro, 2020a. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101727.pdf>. Acesso em: 11 out. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD COVID19 - Novembro de 2020. Rio de Janeiro, 2020b. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101778.pdf>. Acesso em: 11 out. 2021.

LIN, B. Y. J.; LIN, Y. K.; LIN, C. C.; LIN, T. T. Job autonomy, its predispositions, and its relation to work outcomes in community health centers in Taiwan. Health Promotion International, v. 28, n. 2, p. 166-177, 2011. DOI: 10.1093/heapro/dar091, 2011.

LOMBARDI, A. A., VAQUEIRO, M. P. e LANGOSKI, D. T. Os Direitos Trabalhistas Em Home Office Em Face A Pandemia Da Covid-19. Anais Do Salão Internacional De Ensino, Pesquisa E Extensão, V. 12, N. 2, 2020. Disponível em: <https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/SIEPE/article/view/107486>. Acesso em: 12 out. 2021.

MACHADO, Virginia Tomaz et al. Microempreendedor individual: uma análise dos desafios enfrentados na pandemia do covid-19. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p.49776-49793, 2021.

MASLOW, A. H. Motivation and Personality NY: Harper, 1954. Contents. Second Ed. NY: Harper, 1970. Contents. Third Ed. NY: Addison-Wesley, 1987.

MARTINEZ, L. Reforma Trabalhista – Entenda O Que Mudou: Clt Comparada E Comentada – São Paulo: Saraiva, 2018.

MARTINS, L. B. O teletrabalho e a crise da Covid-19: Reflexões a partir de pontos abordados pela pesquisadora Dra. Gardênia Abbad, 2020. Disponível em:

- <https://www.sbpot.org.br/publicacoes/artigos//o-teletrabalho-e-a-crise-da-covid-19-reflexoes-a-partir-de-pontos-abordados-pela-pesquisadora-dra-gardenia-abbad>. Acesso em: 20 set. 2022.
- MATOS, S.; MIRANDA, L. Cenários para o crescimento para o PIB do Brasil em 2020. Blog do IBRE, 2020.
- MELLO, Alvaro. Teletrabalho (Telework) O Trabalho Em Qualquer Lugar E A Qualquer Hora... p. 17, 1999.
- MESSENGER, J. C., & Gschwind, L. Three generations of Telework: New ICTs and the (R)evolution from Home Office to Virtual Office. *New Technology, Work & Employment*, 31, 195-208. doi:10.1111/ntwe.12073, 2016.
- MIRANDA, M. I. F. e ORLANDINI, M. L. S. R. O teletrabalho em tempos de pandemia: adaptações, direitos dos trabalhadores e os impactos gerados durante o período de calamidade pública. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Uberlândia, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31594>. Acesso em: 12 out. 2021.
- NARDELLI, Gustavo, Borges. Resumo das Normas Regulamentadoras, 2018. Disponível em: <https://gustavonardelliborges.jusbrasil.com.br/artigos/752449457/resumo-das-normas-regulamentadoras>. Acesso em: 26 out. 2022.
- OPAS. OMS afirma que COVID-19 é agora caracterizada como pandemia, 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-pandemic>. Acesso em: 06 ago. 2020.
- REIS-FILHO, J. A., & QUINTO, D. COVID-19, social isolation, artisanal fishery and food security: How these issues are related and how important is the sovereignty of fishing workers in the face of the dystopian scenario. *SciELO Preprints*, 1–26, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/SCIELOPREPRINTS.54>. Acesso em: 22 out. 2022.
- ROSENFELD, C. L.; ALVES, D. A. Autonomia e trabalho informacional: o teletrabalho. *Dados*, Rio de Janeiro, v. 54, n. 1, p. 207-233, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0011-52582011000100006>. Acesso em: 05 jul. 2022.
- SEBRAE. Como ficaram as obrigações do MEI na Pandemia? Saiba como a pandemia afetou o Microempreendedor Individual e alterou alguns prazos, 2021. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ms/artigos/como-ficaram-as-obrigacoes-do-mei-na-pandemia,449bb31d9630c710VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 20 ago. 2022.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Teletrabalho O trabalho de onde você estiver. Material Educativo - 1a edição: Dez. 2020.